

TASVIRIY SAN’AT DARLARINI O‘QITISHDA MUMTOZ MUSIQIY KUY VA QO‘SHIQLARDAN FOYDALANIB DARS O‘TISHNING AFZALLIKLARI

X. R Kuralova¹, Giyasova Nilufar Barotbayevna²

¹Angren Universiteti “Pedagogika va psixologiya kafedrasida datsenti PFN

²amaliyotchi magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.196586082>

Annotatsiya. Maqolada tasviriy san’at darslarini o‘qitishda o‘qituvchi va talabalarning amal qilishi zarur bo‘lgan holatlari. Dars jarayonida fazoviy tasavvur grafik chizmalar, rasmlar, musiqiy cholg‘ular, ovozlari, ko‘rish, tinglash, his qilish, tasavvur qilish hamda buyumlarni ulardan zavq olib ketma -ket holda bosqichma -bosqich bajarilishi belgilangan. Buyumni natura predmetlarning to‘g‘ri qo‘yilganligi, manzaralarni qay holatda bajarilganligini barcha talab va qoidalar asosiga tayanganligi talabalarning bilimi, qarashlari malaka kunikmalari malakali ishni qo‘llashda amal qilishlaridagi usullar, metodlar uslubiy mohiyati mazmuni, pedagogic amaliy asoslari yoritib berilgan holda noan’anaviy dars o‘tishning afzalliklari, darslarning o‘zaro bog‘liqliklari rasmlar, buyumlar, video materiallar, frontal va individual ishlash. Aqliy hujum og‘zaki va ko‘rsatmalik kuzatish, tasvirlash, taqqoslash, hamda baholash usullari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Noan’anaviy, og‘zaki, amaliy metod, frontal (yakka tartipda) tasvirlar, buyumlar, predmetlar, mato, qalam, bo‘yoqlar akvarel, moybo‘yoqlar mo‘yqalam(kistlar), borliqni, san’atni idrok qilish.

Tasviriy san’at darslarini o‘qitish usullarini takomillashtirishda hozirgi zamon talablaridan biri bo‘lib bunda o‘qituvchi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi DTS va meyyoriy hujjatlar talab qilgan qoidalarga amal qilgan holda fanning mazmun mohiyatlaridan kelib chiqib, eng ilg‘or usullar metodlardan foydalanib darslarni olib borishlari hozirgi kunning muhim masalalaridan biri hisoblanmoqda. Hammaga ma’lum san’at turlari juda ko‘p bo‘lishiga qaramay ular bir birlari bilan uyg‘un holatda bog‘liqdir. Masalan, Qalam tasvir, rang tasvirda asar yaratishning o‘ziga hos tab va qoidalari mavjud bo‘lib asarni yaratishda ko‘p qirrali usullardan foydalangan holda darsni juda qiziqarli, mazmunli o‘tishda mumtoz musiqa, kuy va qo‘shiqlardan foydalanib dars o‘tishlari yahshi natijalarni ko‘rsatmoqda.

Masalan:

Bahor mavzusidagi manzaralarni tasvirlashda darsda “Bahor vals” yoki “Sen bahorni sog‘inmadingmi” musiqalarini eshittirish orqali dars jarayonida kuyni talabalarni ilxomlantirgan holda yani fazoviy tasavvurlarini kengaytirib dars olib borilsa

- Talabalarning darsga bo‘lgan qiziqishlari ortadi
- Musiqa talabalarga ilxombahsh etadi
- Tasviriy san‘at bilan musiqiy san‘atning mohiyati va uyg‘unligini his qiladi
- Tasavvur qilish jarayoni keskin oshadi
- Sluh nimalaigini his qiladi
- Organismda baht garmonlari ko‘payadi
- Yomon energiya yahshilari bilan almashadi
- Inson yasharadi, zavq oladi
- Talabada asar yaratishga bo‘lgan shijoati ortadi, talaba mehr, qiziqish bilan ishlaydi
- Musiqa, qo‘shiq tasvirlarni bir vaqtda o‘rgangan holda tahlil qilgan holda o‘qiy oladi.

Bularning hammasi talabalrga tasviriy san‘at, musiqa, mumtoz qo‘shiq va kuylar asosida asarlar yaratishga keng yo‘l ochib beradi. Talaba kuy qo‘shiqni tinglash jarayonida fazoviy tasavvuri kengayib ijodkorligi oshadi. Blarning hammasi talabaning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

FODALANGAN ADABIYOTLAR

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 1997-yil
2. Davlat ta‘lim standarti (umumiy o‘rta ta‘lim DTS) 2017-yil
3. Rangtasvir va kompozitsiya metodikasi. B.B Baymetov 1997-yil
4. Qalamtasvir. B.B Baymetov 2001-yil
5. Tasviy san‘at o‘qitish metodikasi. Sultanov X.E Sobirov S.T
6. Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarinin kasbiy tayyorlashning ilmiy-nazariy va metodik asoslari. B.B Baymeto 2023-yil
7. Tasviriy san‘atning o‘quv jarayoniga integratsiyalashuvi: usullari va samaradorligi. Sultanov X. E